

AKADÉMIA TOOLS4CAP

MODUL II: POKROČILÉ RIADENIE A MONITOROVANIE ÚDAJOV PRE STRATEGICKÉ PLÁNY SPP

20. novembra 2024

Druhý modul [Akadémie Tools4CAP](#) (Inovatívny súbor nástrojov posilňujúci efektívne riadenie SPP smerom k ambíciám EÚ) sa uskutočnil 20. novembra 2024. Na podujatí sa zúčastnilo 65 účastníkov z rôznych oblastí. Pozrite si program [tu](#).

Cieľom Akadémie Tools4CAP je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie s cieľom vytvoriť atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy, ktorý bude spĺňať potreby koncových používateľov. Chce podporiť [zmysluplné zapojenie](#) zainteresovaných strán, ktoré môžu mať z tohto projektu prospech. **Cieľom tohto druhého modulu bolo:** (i) poskytnúť informácie a príklady o pokročilých technikách a nástrojoch správy a monitorovania údajov pre Strategické plány SPP, ako sú systém monitorovania oblastí, nástroj na monitorovanie politik, platforma na agregáciu údajov, ako aj informačný systém riadenia poľnohospodárskych podnikov (FMIS) a digitálna poľnohospodárska kniha, a ii) rozvíjať zručnosti v oblasti zhromažďovania, spracovania a integrácie rôznych zdrojov údajov relevantných pre SPP, ako aj opísať techniky integrácie údajov.

Počas tohto školenia sa uskutočnili dve prezentácie, a to zo strany [spoločnosti Ecorys](#) ako koordinátora projektu a zo strany [AEIDL](#) ako koordinátora akadémie. Venovali sa nasledujúcim bodom:

- Prezentácia projektu, jeho užitočnosť pre zlepšenie návrhu a monitorovania národných programov CSP a aktuálne výsledky.
- Vysvetlenie cieľov, činností a nadchádzajúceho vývoja projektu Akadémie.

Súčasnou stretnutia boli ďalšie štyri prezentácie na tému:

- Práca [Tools4CAP na integrácii a interoperabilite nových údajov, technológií a digitalizácie](#) Daniele Bertolozzi (Ecorys) a Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Nové technológie zberu údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov \(FMIS\) na podporu návrhu budúcich intervencií SPP](#), ktoré poskytli Alberto Gutiérrez (ITACyL) a David Sánchez López a Marta Moro Abellán (Španielsky poľnohospodársky záručný fond).
- [Informačné systémy poľnohospodárskej politiky na monitorovanie regionálnej výkonnosti](#) Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Monitorovacie systémy pre Strategické plány SPP](#): Christian Schingo (ABACO).

Sekcia venovaná školeniam ohľadom akadémie, ktorú viedla Blanca Casares (AEIDL), predstavila sériu ďalších krokov, vrátane zverejnenia prezentovaných materiálov a správy o hlavných diskutovaných prvkoch na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#). Správa s hlavnými odkazmi bude preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

ORGANIZÁTOR:

20 NOVEMBER 2024

ONLINE

65 ÚČASTNÍKOV

(Inštitúcie EÚ, vnútroštátne a regionálne verejné orgány, výskumní pracovníci, poľnohospodári, inovátori a ďalšie zainteresované strany v poľnohospodárskom sektore)

22 KRAJÍN

PPREZENTÁCIE A NAHRÁVKY [TU](#)

Ak sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu zobrazíte prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinácia projektu Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) predstavil projekt [Tools4CAP](#), ktorý je koordinačnou a podpornou akciou v rámci Horizontu Európa (2023-2026) koordinovanou spoločnosťou [Ecorys](#) a združuje 21 [partnerských organizácií](#). Jeho cieľom je podporiť navrhovanie a monitorovanie súčasných národných Strategických plánov SPP a položiť základy pre kvalitnú prípravu Strategických plánov po roku 2027 prostredníctvom prispôsobenia inováčných metód a nástrojov zdola nahor.

Na úvod poskytol prehľad o tom, kto sú hlavní príjemcovia projektu, a pokračoval vysvetlením prístupu, ktorý sa bude uplatňovať v nadchádzajúcich rokoch, a očakávaných hlavných výsledkov počas celého projektu.

Daniele predstavil [súpis](#) metód a nástrojov používaných v 27 členských štátoch a predstavil 10 [prípadových štúdií](#), ktoré budú vypracované v nasledujúcich mesiacoch. Na záver ukázal najnovšie kľúčové správy, ktoré sú k dispozícii online: i) [Hodnotenie metód a nástrojov](#); ii) [Posúdenie potenciálu inováčných modelov](#); iii) [Kľúčové výzvy pre rozhodovanie v členských štátoch EÚ](#); iv) [Integrácia údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov s cieľom monitorovať a hodnotiť SPP](#) a v) [Výzvy a prístupy pre monitorovanie krajiny](#).

Príjemcovia Tools4CAP

Konceptualizácia a hodnotenie potrieb pre **pochopenie nového modelu poskytovania**

Metodické usmernenia na implementáciu inováčných metód a nástrojov

Replikačné laboratórium na prezentáciu operačnej kapacity nových riešení členských štátov prostredníctvom **10 prípadových štúdií**

Inventarizácia existujúcich metód a nástrojov používaných pri navrhovaní strategických plánov SPP v 27 členských štátoch

Príručka na podporu uplatňovania osvedčených postupov

Centrum budovania kapacít pomáhať koncovým používateľom posilňovať ich schopnosť využívať inováčné riešenia a osvedčené postupy

Hlavné výsledky projektu Tools4CAP

Akadémia Tools4CAP

Blanca Casares

Politický expert a projektový manažér (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) predstavila [akadémiu Tools4CAP](#), ktorú koordinuje [AEIDL](#) v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi projektu. Akadémia poskytuje rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie s cieľom vytvoriť atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy pozostávajúci z 10 modulov, ktoré spĺňajú potreby koncových používateľov.

Jeho cieľom je:

- Posilnenie kapacity koncových užívateľov pri používaní inovatívnych metód a nástrojov.
- Uľahčiť výmenu výsledkov a poznatkov a osvedčených postupov.

Plán modulu akadémie

Výsledky budú konsolidované do súboru nástrojov na budovanie kapacít, ktorý bude preložený do 16 jazykov EÚ.

Blanka vo svojej prezentácii zhrnula [modul I](#) obsahujúci Súpis metód a nástrojov, ktorý bol prezentovaný 17. januára 2024.

Okrem toho Blanka vysvetlila ďalšie doplnkové aktivity akadémie, ako je zhromažďovanie názorov odborníkov prostredníctvom rozhovorov alebo článkov na blogu, informačné listy s nástrojmi a spoločné akcie s inými projektmi alebo sieťami. Predstavila tiež špeciálnu sekciu na webovej stránke projektu: [Praktické informácie pre SPP](#). Obsahuje relevantné dokumenty, od právneho rámca až po schválené národné SPP a kľúčové zdroje pre implementáciu, hodnotenie a inovácie.

Informácie a materiály o moduloch budú k dispozícii v [osobitnej sekcii](#) webovej stránky, na stránke podujatia a na [kanáli YouTube](#).

Projekt poskytuje možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít: [fókusové skupiny](#), [prípadové štúdie](#), rozhovory, prieskumy, školenia a aktivity zamerané na šírenie informácií. [Formulár súhlasu](#) je k dispozícii na webovej stránke.

Vyhradená sekcia na webovej stránke projektu s názvom *Praktické informácie pre strategické plány SPP*

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Práca Tools4CAP na integrácii a interoperabilite nových údajov, technológií a digitalizácie

Daniele Bertolozzi (Ecorys) prezentoval, ako Tools4CAP významne napreduje pri poskytovaní vhodných nástrojov pre tvorcov rozhodnutí v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), aby mohli vykonávať úlohy monitorovania založené na dôkazoch a kontrolovať výkonnosť implementácie a dodržiavanie predpisov zo strany príjemcov. Daniele vyzdvihol pretrvávajúci záväzok podporovať navrhovanie a monitorovanie SPP, pričom zdôraznil, ako sa výsledky projektu zameriavajú na objasnenie a poskytnutie riešení pre povinnosti pridelené rôznym vnútroštátnym orgánom zapojeným do vykonávania týchto plánov v rokoch 2024 - 2028. Preskúmal rámec nariadenia o monitorovaní SPP, pričom zdôraznil, ako rámec monitorovania a hodnotenia výkonnosti (PMEF) posunul zameranie politiky z jednoduchého dodržiavania pravidiel na uprednostňovanie výkonnosti a výsledkov, pričom prijal model poskytovania založený na výkonnosti.

Poskytol prehľad existujúcich metód a nástrojov, ktorý je jedným z prvých výsledkov projektu Tools4CAP. Hovoril o štyroch metodických oblastiach, do ktorých sú metódy a nástroje zaradené: (i) Nástroje na posúdenie potrieb zainteresovaných strán; (ii) Nástroje na monitorovanie a zber údajov; (iii) Nástroje na analýzu politík pre rozhodnutia založené na dôkazoch a (iv) Nástroje na podporu

politických rozhodnutí; ako aj to, ako podporujú rôzne úlohy v oblasti navrhovania a monitorovania SPP.

V nadväznosti na to **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) zdôraznil význam **pracovného balíka 4** Tools4CAP v súvislosti s dodržiavaním predpisov, výkonnosťou a znalosťou údajov. Georgios vysvetlil vzťah medzi rôznymi typmi údajov (na farme a mimo farmy), technologickými aspektmi a politickými aspektmi v kontexte agregácie a kombinácie údajov.

Na záver svojej prezentácie predstavil **správu o** projekte (výstup 4.1) s názvom *Integrácia údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov na účely monitorovania a hodnotenia SPP*, ktorá sa zameriava na identifikáciu zdrojov údajov a technológií monitorovania v sektore poľnohospodárstva a ich prepojenie s potrebami údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov na účely monitorovania a hodnotenia Strategických plánov SPP. Okrem toho sa **správa o** projekte (výstup 4.2) s názvom *Analýza výziev a prístupov k monitorovaniu krajiny zameriava na identifikáciu nedostatkov v údajoch*, ktoré bránia správnej a úspešnej implementácii strategických dokumentov SPP. Skúma inovatívne zdroje údajov, nástroje a mechanizmy na podporu holistického prístupu k zberu údajov.

Chýbajúce údaje na rôznych úrovniach strategických plánov

Nové technológie zberu údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov (FMIS) na podporu návrhu budúcej intervencie SPP

Alberto Gutiérrez

Polnohospodársky technologický
inštitút Kastílie a Leónu - ITACyL

**David Sánchez López and
Marta Moro Abellán**

Španielsky poľnohospodársky záručný fond

Alberto Gutiérrez (ITACyL) predstavil [Digitálnu poľnohospodársku knihu \(DFB\) v kontexte Tools4CAP](#), CUE v jej španielskej skratke, ako kľúčový nástroj určený na zlepšenie možností monitorovania a zberu údajov v poľnohospodárskej praxi. Bez problémov sa začleňuje do širšieho rámca iniciatívy Tools4CAP, ktorej cieľom je zefektívniť a zlepšiť účinnosť rozhodovania založeného na údajoch v poľnohospodárstve, najmä v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Po tomto úvode **David Sánchez López** a **Marta Moro Abellán** zo Španielskeho poľnohospodárskeho záručného fondu predstavili regulačný rámec pre oficiálny DFB v Španielsku, ktorý je úzko prepojený s informačným systémom poľnohospodárskych podnikov (SIEX). SIEX slúži ako komplexná platforma, ktorá združuje rôzne systémy poľnohospodárskych údajov s cieľom zlepšiť riadenie poľnohospodárskych podnikov a dodržiavanie regulačných požiadaviek. Systém SIEX zahŕňa niekoľko vzájomne prepojených prvkov vrátane úradnej digitálnej poľnohospodárskej knihy, ktorá zabezpečuje štandardizáciu zberu údajov v poľnohospodárskych podnikoch, čo umožňuje lepší dohľad a podporu poľnohospodárov. Integruje rôzne toky údajov vrátane vstupov do fariem, výstupov z výroby a

poľnohospodárskych postupov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Vzájomné prepojenie týchto prvkov uľahčuje holistický pohľad na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov, čo umožňuje efektívnejšie re(designovanie), monitorovanie a podávanie správ. Zdôraznili tiež kľúčovú úlohu spolupráce medzi verejným a súkromným (komerčným) sektorom pri vývoji plne funkčného systému.

Alberto sa opäť ujal slova a pokračoval vo vysvetľovaní, ako španielsky DFB zhromažďuje širokú škálu informácií, ako napríklad využívanie pôdy, typy plodín, zavlažovacie postupy a používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. Tento komplexný zber údajov pomáha pri sledovaní výkonnosti poľnohospodárskych podnikov a dodržiavaní požiadaviek SPP. Alberto poznamenal, že údaje zhromaždené v digitálnej knihe fariem majú deklaratívny charakter a neexistuje žiadny právny základ na vykonávanie akýchkoľvek kontrol dodržiavania SPP s použitím týchto údajov.

Nakoniec vysvetlil potenciál informačných systémov pre riadenie poľnohospodárskych podnikov (FMIS) ako pokročilých platforiem, ktoré zhromažďujú údaje z rôznych zdrojov vrátane senzorov, satelitných snímok a manuálnych záznamov. Tieto systémy poskytujú možnosti analýzy údajov, podpory rozhodovania a podávania správ, čím sa stávajú neoceniteľnými nástrojmi pre moderné poľnohospodárstvo.

Implementáciu španielskeho DFB v rámci FMIS možno ilustrovať na príklade prípravkov na ochranu rastlín (PPP). Integráciou údajov DFB môže FMIS sledovať používanie PPP, zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných a environmentálnych predpisov a zároveň optimalizovať ich používanie na dosiahnutie lepších výnosov plodín. Na záver sa zamyslel nad tým, ako agregované údaje z DFB zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri hodnotení a prepracovaní strategických plánov SPP.

Informačné systémy poľnohospodárskej politiky na monitorovanie regionálnej výkonnosti

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) predstavil prípad nového monitorovacieho systému gréckej platobnej agentúry, pričom načrtnol jeho kľúčové zložky a jeho úlohu pri zlepšovaní účinnosti vykonávania poľnohospodárskej politiky.

Zdôraznil, že nový grécky monitorovací systém je určený na sledovanie poľnohospodárskych činností a využívania pôdy v členských štátoch prostredníctvom využitia satelitných údajov a digitálnych nástrojov na účinné monitorovanie. Tento systém má byť presný, transparentný, efektívny a včasný, pričom má zabezpečiť, aby všetky zozbierané a analyzované údaje odrážali skutočný stav poľnohospodárskych postupov. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť súlad so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), najmä v súvislosti s implementáciou SPP na roky 2023 - 2027. Týmto spôsobom systém pomáha poskytovať finančnú podporu poľnohospodárom a zároveň podporuje udržateľné poľnohospodárske postupy v celej EÚ, čím prispieva k širším cieľom v oblasti starostlivosti o životné prostredie a hospodárskej stabilite v poľnohospodárskom sektore.

Systém si vyžaduje robustnú dátovú infraštruktúru, prístup k poľnohospodárskym údajom v reálnom čase a schopnosť integrovať viaceré monitorovacie nástroje. To zahŕňa zabezpečenie kompatibility so satelitnými údajmi, systémami riadenia poľnohospodárskych podnikov a inými platformami používanými na riadenie poľnohospodárstva. Okrem toho musí systém spĺňať regulačné normy EÚ a poskytovať transparentnosť pre poľnohospodárov a zainteresované strany.

Georgios vysvetlil, že medzi odporúčané postupy na stanovenie požiadaviek patrí používanie rozhraní API, ktoré umožňujú bezpečné opakované použitie údajov s príslušnými metódami autorizácie. Mali by sa podporovať otvorené štandardy, aby sa umožnilo používanie externých zásuvných modulov, zlepšenie hodnotení a pridanie kontextu do vyhlásení o parcelách. Modulárny dizajn zabezpečuje opakované použitie nástroja, jeho udržateľnosť a prispôbitelnosť pre budúci rast. Na zlepšenie efektívnosti by sa mala uprednostniť interoperabilita s existujúcimi systémami, ako sú IACS a Sen4CAP, ako aj s externými zdrojmi údajov. Sémantický preklad môže automatizovať rozbor údajov z rôznych

The case of the new Greek paying agency monitoring stages

systémov na účely kompatibility. A napokon, fúzia údajov by mala kombinovať rôzne súbory údajov s cieľom zvýšiť presnosť a zároveň znížiť potrebu ľudského zásahu.

Pokračoval vysvetlením, že kľúčovou zložkou návrhu systému je začlenenie "rámca monitorovania krajiny" Tools4CAP, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný a flexibilný prístup k regionálnemu monitorovaniu. Tento rámec umožňuje lokalizovanejšiu analýzu údajov a rozhodovanie, čo umožňuje prispôbiť intervencie na základe regionálnych poľnohospodárskych postupov a environmentálnych podmienok.

Na záver predstavil dva praktické príklady regionálnych monitorovacích nástrojov: (1) [nástroj na monitorovanie politiky QuantiFarm](#) a (2) agregáčny panel, ktorý umožňuje v reálnom čase zhromažďovať agregované údaje od poľnohospodárov týkajúce sa ich vstupov, postupov, plodín atď.

Monitorovacie systémy pre Strategické plány SPP: Systém monitorovania plôch

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) predstavil systém monitorovania plôch (AMS) ako dôležitú súčasť monitorovania a hodnotenia poľnohospodárskych postupov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tento systém je určený na zlepšenie presnosti a účinnosti monitorovania využívania pôdy a pôdneho povrchu v poľnohospodárskych podnikoch. Zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami SPP a poskytovaní základných údajov na vykonávanie politiky.

hospodárenia s pôdou. AMS pomáha i) systematickému a nepretržitému monitorovaniu územia a ii) prispieva k zlepšeniu kvality integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a aplikácie geopriestorovej pomoci (GSA).

AMS je sofistikovaný nástroj, ktorý využíva satelitné snímky a technológie diaľkového prieskumu na monitorovanie poľnohospodárskych plôch. Je schopný zisťovať zmeny vo využívaní pôdy, typoch plodín a pôdnej pokrývke a poskytovať údaje v reálnom čase na podporu rozhodovacích procesov. Tento systém integruje viaceré zdroje údajov s cieľom vytvoriť presné a komplexné mapy poľnohospodárskych činností.

AMS zohráva dôležitú úlohu pri overovaní vykonávania intervencií SPP tým, že poskytuje objektívne a presné údaje o hospodárení s pôdou. Podporuje monitorovanie dodržiavania environmentálnych predpisov SPP, krížového plnenia a oprávnenosti na priame platby. Tento systém má zásadný význam pre zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v poľnohospodárskych politikách. Systém AMS ponúka niekoľko výhod vrátane zvýšenej efektívnosti monitorovania poľnohospodárskej pôdy, vyššej presnosti údajov a zníženia administratívnej záťaže pre poľnohospodárov aj orgány. Automatizáciou monitorovacieho procesu pomáha včas identifikovať problémy s nedodržiavaním predpisov a podporuje udržateľnejšie poľnohospodárske postupy.

Integrácia AMS do procesu hodnotenia kvality

Predstavil regulačný rámec pre AMS, ktorý sa riadi nariadeniami EÚ, ktoré stanovujú normy pre monitorovanie krajiny, používanie satelitných údajov a overovanie súladu. Tieto nariadenia zabezpečujú, že AMS je v súlade s cieľmi SPP vrátane environmentálnej udržateľnosti, poľnohospodárskej produktivity a spravodlivých postupov

Pracovný postup satelitného monitorovania

Christian zdôraznil, že na strane koordinácie funguje AMS prostredníctvom integrácie satelitných údajov a pozemných informácií s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na poľnohospodárske činnosti. To si vyžaduje úzku koordináciu medzi vládnymi orgánmi, poskytovateľmi technológií a ďalšími zainteresovanými stranami zapojenými do realizácie poľnohospodárskej politiky. Z

pohľadu poľnohospodárov poskytuje AMS cenné informácie o využívaní pôdy, hospodárení s plodinami a dodržiavaní požiadaviek SPP. Poľnohospodári môžu mať prospech zo schopnosti systému identifikovať oblasti, v ktorých sa nedodržiavajú predpisy, ako aj z jeho úlohy pri zlepšovaní riadenia poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom presného monitorovania činností na pôde.

Vysvetlil, že proces satelitného monitorovania zahŕňa snímanie satelitných snímok, ktoré sa následne spracúvajú a analyzujú s cieľom zistiť zmeny vo využívaní pôdy a poľnohospodárskych postupoch. Tieto snímky sa porovnávajú s existujúcimi údajmi, čo umožňuje odhaliť nedodržanie alebo nezrovnalosti v poľnohospodárskych postupoch. Zdôraznil niekoľko hlavných výziev, ktorým riadiace orgány naďalej čelia pri využívaní MAS v rámci rôznych kontextov Strategických plánov SPP. Tieto výzvy zahŕňajú: (i) technologické prispôbenie, (ii) interpretáciu

údajov, (iii) dialóg s poľnohospodármi, (iv) regionálne rozdiely a (v) regulačné prispôbenie.

Christian na záver poznamenal, že AMS sa môže stať ústredným pilierom digitalizácie a udržateľnosti poľnohospodárstva v EÚ, a to nielen na monitorovanie záväzkov SPP, ale aj na podporu odolnejších a inovatívnejších postupov v poľnohospodárskom sektore. Jeho účinná implementácia si však vyžaduje silnú politickú, technickú a hospodársku podporu.

Účastníci a rečníci z tohto modulu Akadémie

Na záver podujatia Blanca Casares (AEIDL) poďakovala publiku a pripomenula, že záznamy, prezentácie a táto správa o najdôležitejších bodoch budú k dispozícii v najbližších dňoch na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#). Táto správa bude čoskoro preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

Všetky prezentácie a záznamy sú k dispozícii na [stránke podujatia](#).

Zapojte sa do projektu [tu](#).

Alebo sa prihláste na odber noviniek [tu](#).

Nové vzdelávacie moduly akadémie budú zverejnené v blízkej budúcnosti [tu](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

